

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Бекчанова Солиха Давлатназаровна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу

Али Ибн Сино

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7867146>

ARTICLE INFO

Received: 18th April 2023

Accepted: 25th April 2023

Online: 26th April 2023

KEY WORDS

Личность, развитие личности, формирование личности, воспитание, индивидуальность, факторы развития личности, культура, духовность, противоречия.

ABSTRACT

Данная научная статья призвана проанализировать основные элементы формирования личности человека, помимо этого, раскрывает такие понятия как: личность, человек, индивид, индивидуальность. В этой статье детально разбираются основополагающие концепции личностного развития, а также идентифицируются факторы и движущие силы развития личности. На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации, проблема становления человека "человеком" с духовно-культурной точки зрения была и остается ключевой и оказывает невероятное влияние на практически все сферы человеческой жизнедеятельности. Исходя из этого, именно правильное психолого-педагогическое воздействие на детей и подростков, воспитание и возвращение в них ростков духовно-нравственного и морального самосознания являются залогом формирования полноценной личности человека.

Введение

Долгое время велись споры о том, что важнее для развития личности - биологическая природа человека, социум либо человеческая культура. Советская психология, представленная школой Выготского, исходит из примата социальной и культурной среды; Л.С. Выготский считал, что социальная среда является не только фактором, но и основным источником развития личности. Дети растут вместе со взрослыми и через взрослых усваивают культуру, включая орудия, знаки, навыки и знания. Поэтому, по мнению Выготского, для изучения сознания человека не обязательно заглядывать внутрь него, достаточно понять и исследовать то, что находится внутри. То, что внутри, является внешним по отношению к тому, что внутри. Мысль - это не то, что развивается само по себе, а формируется под влиянием внешнего. Зона, наиболее близкая к развитию, определяется естественным контекстом созревания искусства взрослого и тела ребенка.

Этот контраст в основном представлен психологией человеческой природы, представленной в основном Карлом Роджерсом. Согласно Роджерсу, биологическая природа человека имеет тенденцию развиваться и эволюционировать так же, как развиваются и эволюционируют виды растений. Биологическая природа человека стремится к позитивности, конструктивности, зрелости и общительности. По мнению Карла Роджерса, все, что необходимо человеку для развития, находится внутри его тела, и от общества требуется немного, в основном, просто уйти с дороги и оказать поддержку. По мнению Роджерса, существует только одна метафора для вида, в котором происходит развитие: человек.

Термин "развитие личности" имеет два значения:

- 1) как развитие, его процессы и результаты, и
- 2) как намеренная забота (принуждение, формирование, придание формы, проектирование, придание формы и т.д.)

Подростковый возраст - сложный и проблематичный период в развитии личности. Это самый критический период в процессе становления, определяющий позитивное развитие Я-концепции и ценностей, личностную ориентацию подростка на понимание и отношение к себе, другим, обществу и окружающему миру. Именно в этот период происходит формирование позиции взрослого человека, ответственного за собственное поведение. Основными мотивами самоактуализирующегося поведения подростка являются самовыражение, самоутверждение, самопознание, самосовершенствование и самоконтроль.

Основная часть

Развитие культуры личности современного подростка основывается на сочетании социально-психологической и педагогической деятельности. Культура поддержки и помощи детям базируется на определенной методологии, которая гарантирует качество современного образования. Психолого-педагогическая поддержка нуждается в объединении науки и практики с определенной методологией в единую систему ее составляющих - научного, прикладного, практического и организационного аспектов.

Для решения этой проблемы и выхода из кризиса обществу необходимо развитие для формирования культуры личности, а уровень культуры достоинства должен стать главной целью государственной культурной политики [4].

Основной целью воспитания является формирование личности, ее комплексное и лаконичное развитие. Однако, для того, чтобы успешно решать эту задачу, необходимо знать, что такое личность, как происходит ее развитие и какие факторы оказывают влияние на её формирование. Проблемы развития личности активно разрабатываются в философии, общей и социальной психологии и других науках. Но это не исключает необходимости исследования её в педагогике. Очень много насущной информации по этим вопросам содержится в трудах Я. А. Коменского, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др. Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего, уяснение самого понятия личности. В самом деле, что такое личность и в каком соотношении находится это понятие с родственным ему понятием человек?

Известный философ В.П. Тугалинов говорил, что самыми важными характеристиками человека являются:

- 1) Быть рациональным,
- 2) Ответственность,
- 3) свобода
- 4) Ответственность,
- 5) Индивидуальность.

Важными характеристиками личности человека являются его социальная активность, целостность и устойчивость его нравственных взглядов и убеждений. Это, в частности, активность в труде и отстаивание своих идеологических и моральных принципов. Тугаринов также связал это понятие с возрастом и интеллектуальной зрелостью человека для определения критериев личности. В этом контексте он выделил следующие наиболее важные критерии: маленькие дети, чьи когнитивные Е.Р.Е. не достигли определенного уровня умственной зрелости. Р., а также психически больные люди, не способные осознавать свои действия. Личность - человек, достигший такого уровня развития, что его можно считать носителем сознания и самосознания и способным к самостоятельной преобразующей деятельности. Чем более выражены социальные свойства и качества, тем более конкретна и творчески активна их деятельность. В этом случае характеристики понятия "человек" или "личность" дополняются понятием "индивидуальность". Индивидуальность характеризует неоднородность и различия человека. Индивидуальность обычно характеризуется особым темпераментом или определенной чертой личности (например, человек с уравновешенной волей и сильной целеустремленностью). Индивидуальность характеризуется широким спектром черт личности, темперамента (например, сильная воля, целеустремленность), творческих способностей и возможностей.

В понятие личности входит то особенное, что отличает одного человека от другого, что отличает одну личность от другой, что придает личности особую красоту и неповторимость и определяет стиль ее деятельности и поведения (Харламов И.Ф.).

Для полной характеристики человека как социального существа нельзя обойти вниманием понятие "личность". Это слово латинского происхождения и в переводе на русский язык означает уникальность. Как понятие, оно относится к отдельному представителю человеческого рода, каким бы он ни был. Это качество развитие следует понимать как взаимосвязанный процесс. Речь идет о количественных и качественных изменениях, происходящих в анатомическом и физиологическом созревании человека, в развитии его нервной системы и психики, а также в его познавательной и творческой деятельности, обогащении его мировоззрения, нравственности, общественно-политических взглядов и убеждений (Харламов И.Ф.).

2. Движущая сила развития личности Движущей силой развития личности является "противоречие". Противоречие - это конфликт противоположных элементов. Противоречия делятся на внутренние и внешние.

Внутренние противоречия возникают на основе несогласия с самим собой и выражаются в наших личных мотивах. Внешние противоречия мотивируются внешними силами, люди - людьми, общество - природой.

'Я хочу' - 'я могу', 'я знаю' - 'я не знаю', 'я могу' - 'я не могу', 'у меня есть' - 'у меня нет' - это типичные пары, выражающие наши потребности

Несоответствие между новыми потребностями и возможностью их удовлетворения - одно из основных внутренних противоречий:

- между новой потребностью, вызванной деятельностью, и возможностью ее удовлетворения;
- новые физические и умственные способности ребенка;
- predetermined потребности ребенка
- растущие физические и умственные способности ребенка;
- ранее существовавшие отношения и виды деятельности
- физические и умственные способности ребенка;
- predetermined модели взаимодействия и деятельности ребенка,
- возрастающие требования общества, групп взрослых и текущий уровень развития личности ребенка (развивающиеся способности и возможности ребенка; и текущий уровень развития личности (В.А. Крутецкий).

Все противоречия должны быть использованы и умело разрешены. Только в этом случае возможно развитие личности. Все противоречия должны быть использованы и умело разрешены. Только тогда можно достичь личностного роста.

3. Научная интерпретация основных факторов развития личности. Все влияния и воздействия, которые влияют на развитие личности, называются факторами развития личности.

На развитие и формирование личности влияют социальные и биологические факторы или некоторые исследователи различают внешние и внутренние факторы; А.В. Мадрик перечисляет следующие факторы

Мегафакторы: вселенная, планета, мир.

Макрофакторы: страна, общество, нация.

Средние факторы: национальность, региональные условия (географические, физические).

климат, экономика, демография и культура), тип поселения, средства массовой коммуникации.

Микрофакторы: семья, сверстники, субкультура, микросоциум, образовательные учреждения, общество, государство, религия и другие объединения.

Заключение

Результатом влияния всех этих факторов является процесс социализации личности - усвоение и активное воспитание в зависимости от активности и внутренней позиции личности по отношению к средовым и воспитательным влияниям, личность может формироваться в разных направлениях. Если ученик отрицательно относится к этим влияниям, то он будет развиваться в направлении, противоположном тому, на которое ориентирует учитель. Поэтому Б должен положительно влиять на внутренний стимул деятельности личности по самосовершенствованию. Именно эта активность и стремление развивающегося человека к личностному совершенству в конечном итоге определяют его развитие.

Процесс развития личности под влиянием внешних факторов приобретает по сути саморазвивающийся характер.

References:

1. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. пед. вузов / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Сластенина.—4-е изд., стереотип.—М.: Академия, 2005.—336 с.
2. Дружилев С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров: учеб. пособие для студентов технических вузов.-М.:Флинта, 2013.-241с.// <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412>
3. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос, 2010. – 649 с.
3. Belinsky V.G. Selected works. -Т. Uzdavnashr, 1955. 228 p.
4. Hotamov N, Sarimsakov B. Russian-Uzbek explanatory dictionary of literary terms. -Т: "Teacher", 1979. 316 p.
5. Sulaimanova F. Shakespeare in Uzbekistan. - Т.: Science, 1978. 152
6. Shahob Sharofiddinovich Shodiev. Academia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
7. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
8. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020